

**ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ МАНБАЛАРДАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ.**

Эргашев Бахтиёр Аблоқулович

Жиззах политехника институти ассистенти

Суярова Камола Баходир қизи

Жиззах политехника институти талабаси

Даминова Мухайё Собир қизи

Жиззах политехника институти талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонидан қуёш, шамол, тўлқин энергияси, биомасса ва бошқа манбалардан қайта тикланувчи манбалардан энергия ишлаб чиқариш бундай технологияларни кенг миқёсда қўллаш яқин йилларда юртимизни электр энергияга бўлган талабини қондиришда энг арзон самара берадиган усуллар ҳисобланади.

Калит сўзлар: Қуёш панели, батарея, инвестиция, кимёвий унсур, монтаж ишлари, энергетика, фотоэлектр станцияси панеллари ва модулларини коэффициенти.

Ҳозирги вақтга келиб дунёда анъанавий энергия турларига қараганда ноанъанавий энергия турига булган қизиқиш ортиб бормоқда. Ушбу ноанъанавий энергия турлари муқобил энергия манбалари деб ҳам юритилади.

Муқобил энергия манбаиларига қуёш, шамол, тўлқин энергияси, биомасса ва бошқаларни мисол қилишимиз мумкин. Ўзбекистонда шароитида шамол ва қуёш энергияларидан кенг фойдаланиш имконияти мавжуд. Дуёнда электр энергияга бўлган талаб охириги 5 йил мобайнида тахминан 50 % ни ташкил қилади. 2050 йилга бориб қуёш электр стансиялари йиллик электр энергиянинг 20-25 % ни ташкил қилиб атроф муҳитга чиқаётган қорбанат ангиридни камайтиради.

Қайта тикланувчи манбалардан энергия ишлаб чиқаришнинг 97 фоизи қуёш энергияси улишига тўғри келади. Хусусан офтобли кунлар йилига ўртача 320 кунни ва фаол қуёш нурлари тушиши давомийлиги 3000 саотни ташкил этиши мамлакатимиз ўзининг тўрт фасли бетакрор табиати, ер ости ва усти нодир бойликлари билан етти иқлимга маълум машҳур бўлиб келган бўлса, эндиликда янги наёб хусусиятлари-офтобли осмони, шамолли кенгликлари, тезкор дарёлари, биологик манбалари ҳам шуҳратини янада оширишга хизмат қилиши мункин.[1]

Маълумотларга қараганда, қуёш батареялари, яъни ёруғликни электрга айлантириш дастлаб француз физиги Александр Эдмонд Бекерел томонидан 1842 йилда кашф этилган. 1883 йилда америкалик ихтирочи Чарлз Фриттс офтоб нурини электрга айлантириш учун кимёвий унсур — селендан фойдаланишни таклиф этди. Селен асос бўлган қурилмаларнинг усти ўта юпка олтин билан қопланади. 1884 йилда дунёда дастлабки қуёш Нью-Йоркдаги биноларидан бирининг томига ўрнатилади. 1948 йилига келиб “Bell Laboratories” фирмаси тамонидан элект токини ишлаб чиқаришга мўжалланган биринчи қуёш батареялари яратилгани эълон қилинди. 10 йилдан сўнг, яъни 1958 йил 17 мартда АҚШда қуёш панелларидан фойдаланилган сунъий йулдош — “Vanguard I” фазога кўтарилди. 2010 йилда жаҳон бўйича муқобил энергия ишлаб чиқариш 10 минг мегаваттни ташкил этиб, 1984 йилдаги 1 мегаваттга нисбатан ўн минг баравар ортган бўлса, 2020 йилга келиб бу миқдор 206 минг мегаваттга етди. Айни кезде қуёш нури энергиясини электр энергиясига айлантирувчи қурилмалар йилдан-йилга такомиллашиб бормоқда. Мисол учун, 2009 йилда ишлаб чиқарилган қуёш панелидан самарали фойдаланиш коэффициенти 39 фоиз бўлса, 2019 йилдан уларнинг самарадорлиги 66 фоиздан ортди. Шамол электр станцияларига келганда, унинг тарихига 1887 йилда Шотландияда Жеймс Блит асос солган бўлса, замонавий шамол энергетикаси ватани АҚШнинг Калифорния штати ҳисобланади.[2]

Шамол электр станцияларига келганда, унинг тарихига 1887 йилда Шотландияда Жеймс Блит асос солган бўлса, замонавий шамол энергетикаси ватани АҚШнинг Калифорния штати ҳисобланади. Бу ерда 1980 йилларда кенг кўламда бошланган ишлар орадан 40 йил ўтиб, 100 гигаваттга етди. Айни вақтда дунёдаги барча шамол қурилмаларининг йиллик қуввати 651 ГВт.дан ошади. Эндиликда бу рақам яна йилига 10-15 фоиз ортиб бориши башорат қилинмоқда. Ўзбекистон ҳам тез орада ушбу соҳа ривожига ўз ҳиссасини қўша бошлайди. Яқин келажакнинг устувор йўналишлари Президентимизнинг 2019 йил 22 августдаги қарорида Ўзбекистонда 2030 йилда қайта тикланадиган энергия ман-“Яшил” энергетика истиқболлари -нинг электр энергияси ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши 25 фоизга етказилиши белгилаб берилган. Ҳозирги пайтда бу кўрсаткич 10- 12 фоизни ташкил этади. Белгиланган муддатда кўзланган натижага эришиш учун эса Энергетика вазирлиги қайта тикланадиган энергия манбаларига боғлиқ йирик лойиҳаларни амалиётга татбиқ этиш чораларини кўрмоқда. Уларга мувофиқ, ўн йил ичида умумий қуввати 5000 МВт бўлган қуёш электр станциялари ва 3000 МВт.га тенг бўлган шамол электр станцияларини қуриш режалаштирилган. — Шу мақсадда вазирлигимиз томонидан Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки (ОТБ) ҳамда Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) кўмагида ушбу лойиҳаларни тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига амалга ошириш учун сармоядорларни танлаб олиш ишлари олиб борилмоқда, 2021 йил охиригача мамлакатимизда ҳар бирининг қуввати 100 МВт бўлган иккита қуёш электр станциясини ишга тушириш мўлжалланган.[3]

Ҳисоб китобларга кўра,бундай технологияларни кенг миқёсда қуллаш яқин йилларда юртимиз энергия тизимида тушаётган энергиясини 2 миллиарддан кўпроқ киловатт-соатга қисқартириш имкониятини беради. Мамлакатларимиз ўртасидаги иқтисодий ва маданий алоқалар тобора мустаҳкамланиб бормоқда, – дейди Корея Республикасининг мамлакатимиздаги элчихонаси биринчи котиби Жон Те Юн. – Электр қуввати ишлаб чиқарадиган ушбу станция энергетика

соҳасидаги ҳамкорлигимиз истиқболларини янада кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда ягона бўлган мазкур станция Корея Республикасининг Савдо, саноат ва энергетика вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ўртасида Наманган вилоятининг Поп туманида илғор технологияларни қўллаган ҳолда қуввати 130 кВт бўлган тажриба қуёш фотоэлектр станциясини қуриш бўйича имзоланган меморандумга мувофиқ барпо этилди. Замонавий электр станциясининг қурилиш ва монтаж ишлари «Ўзбекэнерго» давлат акциядорлик компанияси ҳамда Жанубий Кореянинг етакчи компаниялари мутахассислари иштирокида «Электрқишлоққурилиш» очик акциядорлик жамиятининг 11-жамланмаси бош пудратчилигида амалга оширилди. Умумий қиймати 700 минг АҚШ долларига тенг лойиҳа асосида 0,3 гектардан зиёд майдонни эгаллаган станцияга Корея Республикаси Фотоэлектр саноати уюшмасига кирувчи «Hanwh», «JSPV», «S-Energy» ва «Topsun» компанияларининг тўрт турдаги ускуналари ўрнатилди. 492 фотоэлементли панел ва улар тўплаган қуёш энергиясини электр токига айлантириб, тўплаб, узатувчи замонавий техник қурилмалардан иборат янги энергия манбаи кунига 500-600 кВт соат электр бериш қувватига эга. Техник хизмат кўрсатиш ва назорат биносида станция фаолияти компьютерлашган тизим орқали бошқарилиб, назорат қилиб борилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ўтган вақт мобайнида қуёш энергияси ёрдамида 23 минг кВт электр энергияси ишлаб чиқарилиб, истеъмолчиларга етказиб берилди. Станция турли хилдаги технологик ечимга эга замонавий қуёш панеллари ва модулларини синовдан ўтказиш, юқори фойдали иш коэффициентини таъминлайдиган энг самарали ечимларни танлаш учун Ўзбекистон иқлим шароитида техник-иқтисодий параметрларни аниқлаш, шу турдаги станцияларни эксплуатация қилишнинг амалий кўникмаларини ошириш ва қуёш энергетикаси соҳасида мутахассислар тайёрлаш маркази сифатида ҳам хизмат қилади. Бу каби лойиҳаларнинг амалга оширилиши мамлакатимизда қуёш энергетикасини ривожлантириш, янги истиқболли лойиҳаларни татбиқ этиш ва

экспертиза қилишда илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.[4]

Шундай қилиб хулоса қилиб айтиш мункинки, юртимизда муқобил энергиядан фойдаланиш буйича салмоқли ишлар амалга оширилган ва келажакда ва бу соҳани ривожлантириши учун зарурий шарт шароитлар мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1.В.И. Вассарионов.и др.Солнечная энергетика. Москва.Издательский дом МЭИ 2008.

2.Абдиев У.Б. “Физика таълимотида ноанъанавий энергия манбалари” илмий услубий қўлланма.

3.<http://www.asiasolarenergyforum.org/sixth-asia-solar-energy>.

4.<http://www.ren21.net/>